

IL RUOLO DELL'INFORMAZIONE Uditiva NELLE ASSOCIAZIONI VERBALI MULTISENSORIALI

Francesca MAGRO

Department of Mathematics, Computer Science and Physics (DMIF),
University of Udine, Udine, Italy

Federico FONTANA

Department of Mathematics, Computer Science and Physics (DMIF),
University of Udine, Udine, Italy
federico.fontana@uniud.it

Hanna JÄRVELÄINEN

Institute for Computer Music and Sound Technology (ICST),
Zurich University of the Arts, Zürich,
Switzerland
hanna.jarvelainen@zhdk.ch

ABSTRACT

Questo lavoro approfondisce i risultati di una ricerca condotta nel 2021 da Federico Fontana, Hanna Järveläinen e Maurizio Favaro, ispirati dagli studi sulle risposte cross-modali che si verificano a seguito dell'ascolto di non-parole come *Takete* e *Maluma* e dall'esistenza di una corrispondenza cross-modale tra la percezione visiva di una traiettoria e la produzione soggettiva del movimento. Il presente studio contribuisce alla ricerca volta a chiarire il ruolo del suono nelle associazioni verbali multisensoriali attraverso un test di risposta binaria (*Takete/Maluma*): una sequenza casuale di video sonori, muti o solo file audio è stata presentata a ventiquattro partecipanti; questi stimoli consistevano in un'animazione di una palla liscia o deformata che rotolava lungo un percorso curvo o a zig-zag su una superficie di metallo o plastica. Questo esperimento esplorativo ha mostrato che l'evento di una palla che rotola può essere percepito come *Takete* o *Maluma* a seconda sia del tipo di percorso che della modalità uditiva o visiva in cui l'evento si presenta: nello specifico, quello uditivo sembra essere percepito più come *Takete*. I nostri risultati mostrano che lo stimolo uditivo ha svolto un ruolo importante nel prendere decisioni non casuali in associazioni verbali multisensoriali, confermando le ipotesi avanzate dallo studio precedente.

1. INTRODUZIONE

Nel 1929, a Tenerife, Köhler [1] ideò l'esperimento fonestesico *Takete/Maluma* [2] che consisteva nel chiedere ai partecipanti di attribuire il nome *Takete* o *Maluma* a immagini di forme angolose e spezzate oppure curve e continue: nella maggior parte dei casi i soggetti (adulti spagnoli) associavano la parola *Takete* alle prime

e *Maluma* alle seconde. Questo risultato suggeriva che le persone fossero effettivamente portate ad associare, in modo spontaneo, determinate tipologie di nomi a specifiche tipologie di forme e oggetti. Il fenomeno osservato è un esempio classico di corrispondenze cross-modali, ovvero associazioni di domini di caratteristiche in diverse modalità sensoriali [3], e in quel caso avveniva tra suoni di parole senza senso che venivano mappati su forme visive. Le corrispondenze cross-modali, infatti, si verificano anche nel linguaggio umano.

Negli anni successivi sono state portate avanti ricerche a sostegno del simbolismo fonetico, della sua universalità, e della sua derivazione sia da caratteristiche acustiche che articolatorie, relative quindi ai movimenti dei muscoli della bocca coinvolti nell'articolazione delle parole. Per quanto riguarda il simbolismo sonoro, nel 2012 Walker [4] ha mappato la frequenza uditiva su diverse dimensioni semantiche: toni più alti venivano giudicati come più nitidi, spigolosi e luminosi, toni più bassi, invece, venivano associati all'oscurità e giudicati come più morbidi.

Nel 2001 Ramachandran e Hubbard [5] hanno attribuito il bias degli abbinamenti relativo al fenomeno *Takete/Maluma* alla coattivazione, con un meccanismo simile alla sinestesia, delle aree motorie o somatosensoriali del cervello umano che si attivano quando le persone articolano le vocali, e delle aree visive del cervello deputate alla percezione del contorno visivo della forma. Questi studiosi hanno suggerito che l'attivazione cross-modale che spiega questo effetto si basa sui neuroni specchio e l'area di Broca; nello specifico, la simulazione interna del gesto motorio articolatorio che corrisponde allo stimolo uditivo viene mappata su specifiche inflessioni fonemiche che vengono poi associate a determinate forme in modo, dunque, non arbitrario [6].

La risposta cross-modale stimolata dall'ascolto di non parole come *Takete* e *Maluma* va oltre le associazioni visive; l'effetto *Takete-Maluma* è legato anche alla sensazione di movimento: nel 2013, Fontana [7] ha condotto un esperimento in cui, tramite braccio robotico con terminazione a forma di penna, la mano di ciascun

partecipante veniva guidata facendole percorrere una traiettoria arrotondata e una frastagliata (ipotizzando che venissero associate rispettivamente a *Maluma* e *Takete* e ottenendo la conferma di ciò a ricerca ultimata) provando l'esistenza di una connettività tra non-parole e traiettorie tattili.

Sulla base di questi studi e sull'esistenza di un'associazione cross-modale tra la produzione soggettiva del movimento e la percezione visiva della forma definita dalla traiettoria del movimento stesso, Federico Fontana, Hanna Järveläinen e Maurizio Favaro [8] nel 2021 hanno condotto un test in cui sedici partecipanti dovevano abbinare alle parole *Takete* e *Maluma*, video sonori o muti di una pallina (di superficie liscia o dentellata) che rotola lungo un percorso (curvo o seghettato).

Questa ricerca esplorava, per la prima volta, il legame tra parole e feedback uditivo (legato a eventi dinamici) e hanno trovato che la presenza dello stimolo uditivo influenzava in modo significativo il bias delle scelte su *Takete* rispetto alla condizione solo visiva. Hanno ipotizzato, a seguito dei risultati ottenuti, un significativo ruolo del suono nella cognizione di eventi audiovisivi tale da suscitare nelle persone una sensazione di angolosità.

L'obiettivo del presente studio è quello di proseguire la ricerca precedente sul ruolo dell'informazione uditiva nelle associazioni verbali multisensoriali tra non-parole ed eventi audio-visivi, verificando che il bias su *Takete* venga confermato nella condizione solo uditiva e audio/visiva rispetto alla modalità solo visiva, e in caso positivo, la ricerca di eventuali spiegazioni a tale fenomeno.

È stato riprogettato l'esperimento dello studio precedente del 2021, introducendo tre modifiche sostanziali:

- l'inserimento di una condizione solo uditiva, oltre a quella visiva e audiovisiva;
- l'utilizzo di due materiali diversi per la superficie di rotolamento (il metallo e la plastica);
- La creazione di un'animazione tramite grafica 3D che mantiene il percorso e relativi bordi invisibili.

2. METODO

L'esperimento è stato svolto in una stanza silenziosa di uno degli autori, priva di fattori che potessero distrarre i partecipanti.

2.1 Partecipanti

Ventiquattro partecipanti (13 femmine e 11 maschi, di età $M=29,04$, $sd=9,5$ anni), tutti con una vista e un udito normali (tre di loro portavano gli occhiali per corregge-

re la miopia), si sono offerti volontari per l'esperimento¹. Tre di loro avevano una conoscenza pregressa del fenomeno *Takete/Maluma*.

2.1 Setup e stimoli

È stato condotto un test di risposta binaria (*Takete/Maluma*): è stata presentata una sequenza casuale di video sonori, video silenziosi o solo file audio, che riproducevano l'animazione di una palla liscia e una deformata che rotolavano lungo un percorso curvo o a zig-zag su superficie di metallo o plastica. I percorsi sono stati intagliati in due tappetini di spugna e la loro altezza è di 69 cm. Le due lastre di metallo e plastica poste alla base non sono state tenute in verticale ma obliquamente, con un'inclinazione di circa 30 gradi, per far rotolare la palla lentamente. Le due palline, in legno, pesano circa 4 g. (fig. 1).

Figura 1. Materiali utilizzati per la realizzazione di percorsi e palline (le prime tre sono di prova, la quarta e la quinta sono invece quelle in legno utilizzate).

Per la registrazione dei suoni del rotolamento dati dalle diverse combinazioni dei materiali (utilizzando percorsi e palle costruiti fisicamente) il microfono è stato posto alla fine del percorso e rialzato rispetto a questo, in un punto di ascolto ideale in cui potesse essere percepita la dinamica del rotolamento e di avvicinamento della palla durante la sua discesa. Con l'utilizzo

¹ A causa della chiusura dell'Università per motivi legati al Covid-19, l'esperimento è stato svolto senza seguire il protocollo standard e il consenso di ciascun partecipante è stato espresso verbalmente e non dietro firma del modulo apposito.

del software *Maya 3D* sono stati ricreati i due percorsi e la discesa della palla in un'animazione 3D. Nello sviluppo dell'animazione si è voluto evidenziare un contrasto della palla con lo sfondo, e sono stati scelti colori neutri come il beige per la pallina, dovuto alla texture del legno, e il blu per lo sfondo (fig 2). È stato dimostrato infatti che il colore rosso migliora le prestazioni nei compiti orientati ai dettagli che richiedono un'attenzione mirata (in questo esperimento però lo scopo non è indirizzare l'attenzione verso una specifica componente), mentre colori più neutri e sui toni del blu si adattano meglio a situazioni normali [9]. Ciascun video ottenuto ha risoluzione di 3840 x 2160 pixel, 16:9, e frame rate di 29.97 fps.

Figura 2. Palla liscia (fatta corrispondere a *Maluma*) a sinistra, palla deformata (fatta corrispondere a *Takete*) a destra.

La fase di editing dei suoni ottenuti con le registrazioni è stata fatta usando il software *Audacity* ed è consistita in una leggera riduzione del rumore di fondo; il rumore è stato successivamente portato in tutti i campioni ad un livello quanto più simile a quello contenuto nel campione meno rumoroso, per pareggiarlo su tutto l'esperimento. Successivamente al montaggio di audio e video, per sottoporre il test ai partecipanti è stata creata un'applicazione da visualizzare su browser (fig 3).

Figura 3. Parte relativa ai pulsanti di una schermata d'esempio dell'applicativo usato per sottoporre i partecipanti all'esperimento: il pulsante 'Play' (per l'avvio della riproduzione del file multimediale), i due pulsanti di scelta 'Takete' e 'Maluma' e il pulsante 'Next' (per il passaggio al file multimediale successivo).

2.2 Procedura

Ciascun partecipante si è seduto davanti a un computer (*MacBook* con display retina da 15") e ha indossato un paio di cuffie chiuse (modello *beyerdynamic DT - 770 Pro*) una volta iniziato il test. La procedura di preparazione all'esecuzione del test è stata standardizzata con l'ausilio di slide esplicative. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: le sequenze di presentazione dei

file multimediali erano diverse, così come la posizione a destra o sinistra dei pulsanti di scelta *Takete* e *Maluma*, per eliminare eventuali bias cognitivi non inerenti alle condizioni dell'esperimento. A ciascuno era permesso guardare o ascoltare un video/audio più volte; una volta presa una decisione dovevano cliccare sul pulsante *Takete* o sul pulsante *Maluma* e passare al file multimediale successivo, senza poter poi tornare indietro. I video/audio sono stati inseriti in una sequenza di prove bilanciata in modo casuale, per un totale di 2 palline {t, m}, 2 percorsi {T, M}, 2 materiali {metallo, plastica}, 3 modalità {A, AV, V}, 2 ripetizioni = 48 prove. Per permettere a ciascun partecipante di fare eventuali pause, i 48 video/audio sono stati suddivisi in tre diversi step successivi da 16 file ciascuno. Secondo le rispettive associazioni ipotizzate, la traiettoria, curva o a zig-zag, è stata contrassegnata rispettivamente con M (*Maluma*) o T (*Takete*) e la pallina, liscia o deformata, è stata contrassegnata rispettivamente con m (*Maluma*) o t (*Takete*). Ogni sessione è durata circa 10/15 minuti. Alla fine, ogni partecipante ha lasciato commenti sull'esperienza appena fatta e sull'eventuale conoscenza pregressa del fenomeno.

3. RISULTATI

Da una prima analisi descrittiva (figg. 4-5) si evince che, per quanto riguarda la superficie in metallo, le combinazioni incongruenti di percorso e palla (Tm e Mt) portano a risposte generalmente a favore di *Maluma* in condizioni solo video e a favore di *Takete* in condizioni solo audio.

Figura 4. Risultati. Asse y = conteggio delle risposte (T: Takete; 0: incertezza, corrispondente a due associazioni discordanti per uno stesso stimolo da parte del partecipante; M: Maluma) per le tre modalità (A: audio; AV: audio-video; V: video) per ogni combinazione (**metallo**; palla M: palla liscia; palla T: palla deformata; percorso M: percorso curvo; percorso T: percorso a zig-zag).

Figura 5. Risultati. Asse y = conteggio delle risposte (T: Takete; 0: incertezza, corrispondente a due associazioni discordanti per uno stesso stimolo da parte del partecipante; M: Maluma) per le tre modalità (A: audio; AV: audio-video; V: video) per ogni combinazione (**plastica**; palla M: palla liscia; palla T: palla deformata; percorso M: percorso curvo; percorso T: percorso a zig-zag).

Nelle combinazioni congruenti di percorso e palla (Mm e Tt) le risposte sono distorte rispettivamente su *Maluma* e *Takete* come previsto, e la condizione solo video sembra rafforzare il bias su *Maluma* mentre la condizione solo audio sembra rafforzare la distorsione su *Takete*. Le risposte *Takete* sono quindi generalmente favorite in condizioni audio, quelle *Maluma* invece in condizioni solo video, tanto che anche nella combinazione congruente di palla T e percorso T presentata in modalità solo video, la differenza tra la scelta di *Maluma* o *Takete* non sembra significativa. La modalità audio-video sembra influire significativamente sulla scelta di *Takete* solo nei due casi in cui il percorso è T.

Per i risultati nelle condizioni in cui il materiale della superficie è la plastica, possono essere fatte considerazioni simili con un'unica differenza: nel caso di percorso T e palla M la modalità audio sembra avere un ruolo meno significativo sulla scelta di *Takete*, a differenza della condizione audio-video che continua ad incidere fortemente sulla scelta di *Takete*.

Per l'analisi statistica è stato assunto un modello di regressione logistica; i coefficienti del modello sono stati stimati con metodi frequentisti utilizzando il programma R-Studio. Le variabili prese in esame sono: la variabile dipendente Y che assume valore 0 quando la risposta è *Takete* e valore 1 quando la risposta è *Maluma*; la variabile binaria "percorso" che assume valore M o T; la variabile binaria "palla" che assume valore m o t; la variabile binaria "materiale" che assume valore met o pla; la variabile categoriale "modalità" che assume valore A quando la modalità presentata è audio, AV quando la modalità presentata è audio-video e V quando la modalità presentata è video. All'interno del modello sono stati inizialmente inseriti tutti i possibili termini di interazione, successivamente eliminati in quanto risultati non significativi. La variabile risposta segue la distribuzione di Bernoulli, prendendo il valore 1 con una probabilità sconosciuta p e il valore 0 con probabilità $1-p$:

$$f(k; p) = \begin{cases} p & \text{if } k = 1 \\ 1 - p & \text{if } k = 0 \end{cases} \quad (1)$$

La probabilità sconosciuta p del risultato *Maluma* viene predetta da un modello di regressione logistica dato da

$$\log \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \sum_{i=1}^m \beta_i \cdot x_i \quad (2)$$

dove $m=4$ è il numero di predittori, x_i sono i predittori (percorso, palla, materiale, modalità), β_0 è l'intercetta e i β_i sono i coefficienti di regressione stimati relativi alle rispettive variabili esplicative.

Per verificare un'eventuale influenza, nei risultati del modello, dell'associazione tra le risposte di uno stesso partecipante, è stato stimato un modello logistico normale con intercetta casuale su ogni intervistato. In questo secondo modello si considerano le variabili "percorso", "modalità", "materiale", "palla" come effetti fissi. Sia Y_{ij} l' i -esima variabile risposta relativa al j -esimo soggetto intervistato dove $Y_{ij} = 1$ indica *Maluma*. Il modello assume

$$\text{logit}(\Pr(Y_{ij} = 1|u_i)) = \alpha_j + \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + u_i, \quad (3)$$

con $u_i \sim N(0, \sigma^2_u)$, $x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, x_{i4}$ le variabili indipendenti, $i = 1, \dots, 48$ e $j = 1, \dots, 24$. La varianza stimata degli effetti casuali è 0.002202 e quindi nel modello non sembra essere presente un'associazione tra le risposte relative allo stesso soggetto. Anche in questo caso, infatti, la variabile "percorso" e la variabile "modalità" risultano essere le uniche due variabili significative. Pertanto, viene utilizzato il primo modello in quanto meno complesso.

3.1 Interpretazione dei risultati

Le variabili significative risultano essere la modalità e il percorso. Il coefficiente relativo alla variabile "percorso" è negativo quindi la probabilità che la variabile ri-

sposta sia uguale a 1 (*Maluma*) è maggiore in corrispondenza del percorso M (questo perché la variabile "percorso" assume valore 1 in corrispondenza di T e valore 0 in corrispondenza di M). Per quanto riguarda la variabile "modalità" risultano significative solo la modalità audio e la modalità video: quando viene presentata al partecipante la modalità audio, la probabilità che quest'ultimo scelga *Takete* è maggiore, viceversa, quando viene presentata la modalità video, la scelta propende su *Maluma*. La modalità audio-video, invece, non sembra avere un effetto significativo sulla scelta.

4. DISCUSSIONE

La possibilità, contemplata nell'esperimento precedente a questo, che l'inclinazione sulle risposte *Takete* fosse dovuta, nella condizione audio-visiva, ad un effetto di *enhancement* multisensoriale [10], vista la costante congruenza tra informazioni uditive e informazioni visive presentate ai partecipanti, viene esclusa dai nuovi risultati: la modalità audio-video non è risultata significativa nella scelta di *Takete* o *Maluma* e il bias evidente verso *Takete* si registra in presenza dello stimolo solo uditivo, confermando che l'evento uditivo sembra essere percepito più come *Takete*.

Un recente studio [11] ha definito il rumore come un suono ad alto contenuto di ruvidità uditiva. Quest'ultima, infatti, ha mostrato un evidente collegamento con il design della forma: suoni più ruvidi sono stati associati a forme più appuntite. La loro tesi è che il rumore, definito dalla ruvidità uditiva, porti ad una mappatura audio-visiva tra quest'ultimo e la spigolosità nel dominio visivo e che questa proprietà psicoacustica funzioni indipendentemente da altri correlati noti dell'angolosità, come l'altezza del tono. Se i suoni presentati nel presente esperimento contenessero effettivamente un alto contenuto di ruvidità uditiva, queste ricerche potrebbero contribuire a spiegare perché l'evento uditivo in generale nelle nostre indagini è stato associato più a *Takete*², a prescindere dalla tipologia di percorso curvilineo o spigoloso (i percorsi "morbidi" sono stati comunque percepiti più come *Takete* nell'evento uditivo). Questa possibilità non viene approfondita nel

² In "Takete" sono presenti le consonanti stridenti /t/, /k/ mentre in "Maluma" le consonanti sonore /l/, /m/. «Le prime sono stabilite come consonanti di arresto in cui la voce (cioè la vibrazione delle corde vocali) segue il rilascio della consonante, creando un breve impulso di rumore turbolento aspirato prima dell'inizio della vibrazione stabile delle corde vocali per il suono vocale successivo.» Le consonanti sonore sono consonanti continue "che vengono prodotte simultaneamente con la vibrazione delle corde vocali coinvolta nel suono vocale successivo, il che rende la componente consonante del suono relativamente simile a una struttura vocale.» (Cfr. Nielsen, A., Rendall, D., 2011[12]).

La distinzione affettivo-semanticamente tra suoni percepiti come rumorosi e stridenti o come relativamente melliflui e sonori nel linguaggio, e la conseguente associazione a diverse tipologie di forme visive, potrebbe essere trasposta su un piano in cui suoni di eventi naturali (come il rotolamento di una palla) percepiti come rumorosi vengano associati alla parola *Takete* piuttosto che a *Maluma*.

presente studio e resta un eventuale spunto di riflessione per ricerche future.

4.1 La forte influenza dell'informazione uditiva nell'esperimento

La generale tendenza a esprimere giudizi corrispondenti a *Maluma* in condizioni solo video è stata riscontrata sia nel precedente esperimento che nelle indagini del presente studio. È noto che gli esseri umani mostrano preferenza visiva per gli oggetti curvi [13]; in questo esperimento i percorsi, che insieme alla modalità sono risultati essere le variabili significative, sono invisibili: non appare la figura curva, ma solo il processo del movimento della palla lungo la traiettoria. Nonostante ciò, i risultati precedenti sono stati confermati. Per questo motivo viene esclusa l'ipotesi della precedente ricerca che parte dell'inclinazione verso *Maluma* nei video silenziosi sia dovuta a un'attenzione maggiore verso le componenti curve presentate visivamente. Nell'interpretazione del bias verso *Maluma* in condizioni di solo video, non possiamo escludere che un ruolo sia stato giocato da un principio di *good continuation* nell'interpolazione percettiva visuale tra un frame e il successivo; ciò potrebbe rappresentare un ulteriore spunto di ricerca per le fasi future di questo studio.

È stata confermata la forte influenza del canale uditivo sulla percezione dell'evento come *Takete*: il suono tra le due modalità sembra prendere il sopravvento sulla percezione dell'evento e la conseguente decisione associativa; si osserva infatti che nella modalità solo visiva con percorso T, la scelta propende su *Maluma*, mentre con l'introduzione della modalità audio la scelta propende su *Takete*.

Si prenda ad esempio il caso del metallo, nei due casi dei percorsi curvo e angoloso: nel caso in cui i percorsi siano curvi, la forte pendenza su *Maluma* trovata nella condizione video, in situazione audio video sembra perdersi come se l'informazione visiva perdesse di importanza al comparire dell'audio; nel caso dei percorsi angolosi, il bias in modalità solo audio è schiacciante su *Takete*, si verifica un bias forte su *Takete* anche in condizione audio-video, mentre nella condizione solo video c'è incertezza.

Supponendo, come nello studio precedente, che l'effetto riscontrato nella condizione audio-visiva dipenda dall'influenza uditiva, resta la domanda di come sia riuscito il canale uditivo ad assumere un ruolo equipotente a quello del canale visivo. Alcuni studi hanno portato prove di una dominanza uditiva in particolari circostanze: nell'elaborazione delle informazioni temporali [14] e in situazioni in cui il canale uditivo è portatore di una quantità maggiore di informazioni, come accade per la musica. I risultati dello studio di Shams et al. [15] sull'illusione visiva indotta dal suono, mostrano che, sebbene dipenda dal tipo di stimolo, la percezione visiva può qualitativamente essere alterata dal suono

anche quando lo stimolo visivo non è ambiguo. La ricerca sulla dominanza sensoriale, sebbene ancora incerta, ha riscontrato l'evidenza di un dominio visivo generale: il nostro cervello contemporaneamente inondato da stimoli provenienti da più modalità sensoriali, non attribuisce lo stesso peso a tutte le modalità e sembra che le informazioni visive ricevano più frequentemente un'elaborazione preferenziale [16]. È stata dimostrata l'evidenza di un dominio visivo generale: un esempio della supposta dominanza visiva sugli stimoli uditivi è l'effetto Colavita, che consiste nel fatto che, quando si deve rispondere contemporaneamente ad un segnale uditivo e ad un segnale visivo, i partecipanti tendono a rispondere solo al segnale visivo, in sostegno della tesi del predominio visivo nei processi attenzionali [17]. Il fenomeno si verifica sia con stimoli semplici come lampi di luce, o toni uditivi, sia con stimoli che sono più complessi, come immagini e suoni che si riferiscono a oggetti realistici, sia con stimoli relativi al linguaggio visivi e uditivi [18]. Assodato che l'attenzione selettiva ad una determinata modalità sensoriale possa modulare, o in alcuni casi eliminare, la dominanza visiva [19], è stato dimostrato anche che le manipolazioni dell'attenzione (esogene o endogene) verso una o l'altra modalità non siano sufficienti per invertire l'effetto Colavita [20]. L'attenzione potrebbe dunque aver avuto un ruolo nella grande influenza che la modalità uditiva ha dimostrato ma non sono chiari gli elementi che potrebbero essere stati decisivi per un eventuale spostamento dell'attenzione al canale uditivo e di conseguenza per la modulazione o eliminazione della dominanza visiva.

5. CONCLUSIONI

In conclusione, è possibile affermare che l'informazione uditiva nella nostra indagine ha avuto un ruolo importante nelle percezioni dei partecipanti per prendere decisioni non casuali nell'associazione tra percezioni uditive e verbalizzazioni, consolidando e provando così l'ipotesi avanzata dallo studio precedente a questo. È prevista una futura analisi dei suoni utilizzati nei nostri test che miri a chiarire quali elementi di questi suoni abbiano causato specifici segnali associativi, e cosa abbia contribuito a questa apparente forza del canale uditivo nella competizione multisensoriale.

6. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Köhler, W. (1929). *Gestalt psychology*. New York: Liveright.
- [2] Köhler, W. (1947). *Gestalt psychology: An introduction to new concepts in modern psychology*. New York: Liveright.

- [3] Shen, Y.-C., Chen, Y.-C., & Huang, P.-C. (2022). Seeing Sounds: The Role of Vowels and Consonants in Crossmodal Correspondences. *i-Perception*. <https://doi.org/10.1177/20416695221084724>
- [4] Walker P. (2012). Cross-sensory correspondences and cross talk between dimensions of connotative meaning: visual angularity is hard, high-pitched, and bright. *Attention, perception & psychophysics*, 74(8), 1792–1809. <https://doi.org/10.3758/s13414-012-0341-9>
- [5] Ramachandran, V. S., Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia - A window into perception, thought and language. *Journal of Consciousness Studies*, 8(12), 3-34. <https://doi.org/10.1111/1468-0068.00363>
- [6] Karthikeyan, S., Rammairone, B., & Ramachandra, V. (2016). The Bouba-Kiki Phenomenon Tested via Schematic Drawings of Facial Expressions: Further Validation of the Internal Simulation Hypothesis. *i-Perception*, 7(1), 2041669516631877. <https://doi.org/10.1177/2041669516631877>
- [7] Fontana, F. (2013). Association of Haptic Trajectories to Takete and Maluma. *Haptic and Audio Interaction Design*, 60-68. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41068-0_7
- [8] Fontana, F., Järveläinen, H. & Favaro, M. (2021). Is an Auditory Event more Takete?. *18th Sound and Music Computing Conference*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5038640>
- [9] Mehta, R., & Zhu, R. J. (2009). Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances. *Science (New York, N.Y.)*, 323(5918), 1226–1229. <https://doi.org/10.1126/science.1169144>
- [10] Stein, B. E., London, N., Wilkinson, L. K. & Price, D. D. (1996). Enhancement of perceived visual intensity by auditory stimuli: a psychophysical analysis. *J. Cogn. Neurosci.*, 8(6), 497–506. <https://doi.org/10.1162/jocn.1996.8.6.497>
- [11] Liew, K., Lindborg, P., Rodrigues, R., & Styles, S. J. (2018). Cross-modal perception of noise-in-music: Audiences generate spiky shapes in response to auditory roughness in a novel electroacoustic concert setting. *Frontiers in Psychology*, 9(178). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00178>
- [12] Nielsen, A., Rendall, D. (2011). The sound of round: Evaluating the sound-symbolic role of consonants in the classic Takete-Maluma phenomenon. *Canadian Journal of Experimental Psychology/Revue Canadienne De Psychologie Expérimentale*, 65(2), 115-124. <https://doi.org/10.1037/a0022268>
- [13] Munar, E., Gomez-Puerto, G., Call, J., & Nadal, M. (2015). Common Visual Preference for Curved Contours in Humans and Great Apes. *PLoS One*, 10(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141106>
- [14] Repp, B. H., & Penel, A., (2002). Auditory dominance in temporal processing: New evidence from synchronization with simultaneous visual and auditory sequences. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 28(5), 1085–1099. <http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0096-1523.28.5.1085>
- [15] Shams, L., Kamitani, Y., & Shimojo, S. (2000). Illusions: What you see is what you hear. *Nature*, 408, 788-788. <https://doi.org/10.1038/35048669>
- [16] Huang, S., Li, Y., Zhang, W., Zhang, B., Liu, X., Mo, L., & Chen, Q. (2015). Multisensory Competition Is Modulated by Sensory Pathway Interactions with Fronto-Sensorimotor and Default Mode Network Regions. *Journal of Neuroscience*, 35(24), 9064-9077. <https://www.jneurosci.org/content/35/24/9064>
- [17] Colavita, F. B. (1974) “Human sensory dominance,” *Percept. Psychophys.*, 16(2), 409–412. <http://link.springer.com/10.3758/BF03203962>
- [18] Spence, C., Parise, C., & Chen, Y.-C. (2012). The Colavita Visual Dominance Effect. *The Neural Bases of Multisensory Processes*, 27. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22593876>
- [19] Sinnett, S., Spence, C. & Soto-Faraco, S. (2007). Visual dominance and attention: The Colavita effect revisited. *Perception & Psychophysics* 69, 673–686. <https://doi.org/10.3758/BF03193770>
- [20] Koppen, C., Spence, C. (2007). Seeing the light: Exploring the Colavita visual dominance effect. *Experimental Brain Research*, 180, 737–754. <https://doi.org/10.1007/s00221-007-0894-3>